

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI VA ULARDAGI BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Normamatov Muhiddin Abdimo'minovich

Shahrisabz pedagogika kolleji Ishlab-chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272332>

Annotatsiya. Mazkur maqola mazmunida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2018-yil 5-aprelda PQ-3651-son qarori, bu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining Nizomi va uning tahlili, Nizom mazumidan kelib chiqqan holda Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish va boshqarish mazuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat, tadbirkor, xususiy-sherikchilik, bitim, nizom, kelishuv, attestatsiya, oilaviy MTT, mualliflik dasturlari, milliy, etnik va diniy adovat

Аннотация. В контексте настоящей статьи постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и развитию системы дошкольного образования» от 5 апреля 2018 года № PQ-3651, в целях обеспечения реализации данного решения, министры Обсуждается Устав Суда и его анализ, на основе содержания Устава, организация и управление деятельностью семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: негосударственная организация, предприниматель, частно-партнерство, сделка, устав, договор, сертификация, семейный МТТ, авторские программы, национальная, этническая и религиозная вражда.

Abstract. In the context of this article, the decision of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further promote and develop the preschool education system" dated April 5, 2018 PQ-3651, in order to ensure the implementation of this decision, the Ministers The Charter of the Court and its analysis, based on the content of the Charter, the organization and management of family non-governmental preschool educational organizations are discussed.

Keywords: non-governmental, entrepreneur, private partnership, agreement, regulation, agreement, certification, family MTT, author's programs, national, ethnic and religious hostility.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2018-yil 5-aprelda PQ-3651-son qarori qabul qilindi bu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining Nizomi ishlab chiqildi. Mazkur Nizom 8 bobdan iborat bo'lib 3-bobi Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish deb nomlanadi. Bu bobning mazmunida quydagilar belgilab qo'yilgan.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim faoliyatini o'ziga tegishli uyda (turar joy), bitim muddati davomida amal qilish sharti bilan notarial tasdiqlangan ishonchnoma yoki davlat organlaridan ro'yxatdan o'tgan ijara shartnomasi asosida yoxud qonunchilikda belgilangan boshqa asoslarga ko'ra foydalanish mumkin bo'lgan turar va noturar joylarda amalga oshirish huquqiga ega. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya talab etilmaydi. Bu masala joydlarda faoliyat yuritayotgan va

faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun ayni muddao bo'ldi va bu faoliyat uchun hech qanday cheklovlar mavjud emas.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining muassislari yakka tartibdagi tadbirkor bo'ladi. Belgilangan bu tartibdan foydalangan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ulanayotganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarning muassasaga qamrab olish darajasini sezilarli oshishiga ta'sir qilmoqda.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kirish joyida fuqarolarni oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti haqida ma'lumotlardan xabardor qilish maqsadida axborot peshlavhasi o'rnatiladi. Bu masala ham barcha muassasalarda ta'minlangan va ularning kundan-kunga mazmundorligi oshib bormoqda. Ularning nomlanishida bolalar dunyosiga xos bo'lgan ajoyib nomlardan foydalanilmoqda. Unda tuman (shahar) maktabgacha ta'lim bo'limlariga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda berilgan xabarnoma va uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma nusxalari davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitim nusxasi, pedagog va tibbiyot xodimlarining diplomlari nusxalari, Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish tartibi va boshqa hujjatlarning nusxalari joylashtirilganligini ko'rish mumkin.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 7 - 50 nafar bolalarga tarbiya berilishiga yo'l qo'yiladi. Bu masalaning belgilangan tartib bo'yicha amalga oshirilishi bu tashkilotdan faoliyatning samarali va natejador bo'lishi xizmat qiladi. Ammo belgilangan tartib o'zgarganda ya'ni bolalar soni ortib ketganda ish samarasi buziladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etilishi rejalashtirilayotgan uйда bolalarning sog'lom o'sishi va tarbiya olishlari uchun zarur shart-sharoitlar bo'lishi, bino va inshootlar yong'in xavfsizligi hamda sanitariya-epidemiologiya xizmatining sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga mos bo'lishi lozim. Bu masala ko'plab faoliyat yuritayotgan muassasalarda yetarlicha ta'minlangan bu esa bu tashkilotgan nisbatan aholining ko'ngliga taskin bersa ba'zi bir muassasalarda esa yo'q ular bolalardan va muassasadan boshqa maqsadda foydalanayotgandek nazarimizda.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti shaklidagi davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish uchun xususiy sherik (yakka tartibdagi tadbirkor shaklida) davlat sherigiga ariza bilan murojaat qiladi. Xususiy sherikning loyihani amalga oshirish to'g'risidagi arizasi davlat sherigi tomonidan ariza tushgan kundan boshlab 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Loyihani amalga oshirish maqsadga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilingan taqdirda, davlat sherigi va xususiy sherik o'rtasida yetti kun ichida bitim tuziladi. Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida tuzilgan bitimlarning yagona reyestri Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan yuritiladi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tuman (shahar) maktabgacha ta'lim bo'limlariga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda berilgan xabarnomani qabul qilinganligi haqida tasdiqnomani olgan kundan boshlab ta'lim faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega bo'ladi. Bunda, oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti xabarnomaga quyidagi hujjatlar nusxasini ilova qiladi:

davlat-xususiy sheriklik bitimi; yong'in nazorati organlarining mavjud binolar va xonalarning yong'in xavfsizligi talablariga mosligi haqidagi xulosasi; sanitariya-epidemiologiya nazoratining mavjud binolar va xonalarning gigiyena qoidalari, normalari va normativlariga mosligi haqidagi xulosasi; sog'liqni saqlash organlari bilan tuzilgan shartnoma.

Quyidagi hujjatlar davlat sherigi tomonidan tegishli davlat organlari va tashkilotlardan mustaqil ravishda, shu jumladan “Elektron hukumat” tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali so‘rab olinadi:

guvohnoma nusxasi;

oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotida tarbiyaviy-ta‘lim faoliyatini olib borayotgan pedagogika xodimi oliy yoki o‘rta maxsus pedagogik ma‘lumotiga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Yuqorida keltirilgan tartib aniq va to‘g‘ri belgilab qo‘yilgan agar massasa shu belgalangan bosqichlardan birma-bir o‘tib tashkil etilgan bo‘lsa uning faoliyati samarali bo‘ladi. Ammo bu tartibni sohtalashtirish va osonlashtirish evaziga tashkil etilayotgan massasalar ham topiladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotida ta‘lim mazmuni maktabgacha ta‘limga qo‘yiladigan davlat talablariga asosan ishlab chiqilib, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan yoki tavsiya qilingan dasturlar bilan belgilanadi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti o‘z (mualliflik) dasturlaridan foydalanishga haqlidir. Ushbu dasturlarni tasdiqlash tartibi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘limi vazirligi tomonidan belgilanadi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining o‘z (mualliflik) dasturlarida milliy, etnik va diniy adovatni targ‘ib etishga qaratilgan buzg‘unchilik g‘oyalarini aks ettirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotining ish tartibi va bolalarning tashkilotda bo‘lish vaqti ota-onalarning istak va talablaridan kelib chiqib muassis tomonidan belgilanadi.

9 soatli;

4 soatli.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti joylashgan hududda yashaydigan aholi talablaridan kelib chiqib, nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotida 6 kunlik ish haftasi ham joriy etilishi mumkin.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarning ovqatlanishi O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari asosida amalga oshiriladi.

- Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilariga tibbiy yordam ko‘rsatish sog‘liqni saqlash organlarining shartnoma asosida maxsus birlashtirilgan tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Tibbiyot xodimlari oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti xodimlari bilan birgalikda bolalarning hayoti, sog‘lig‘i va jismoniy rivojlanishi, davolash-profilaktika tadbirlari o‘tkazilishi, sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga, ovqatlanish rejimi va sifatiga rioya qilinishi uchun javob beradilar. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish shartnoma asosida amalga oshiriladi.

Yuqorida belgilan talablar mazmunidan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki oilaviy nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining to‘g‘ri va samarali faoliyat yuritishi boshqaruvchi ya‘ni tashkilot rahbariga bo‘g‘liq. Maktabgacha ta‘lim agentligining 2023-yil 9-oktabrdagi 124-sonli buyrug‘iga ILOVA sifatida maktabgacha ta‘lim xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflari ishlab chiqilgan unga ko‘ra har qaysi turdagi MTT ga rahbar belgilanan talablarga amal qilishi shart.

Mazkur asosiy lavozimlarning malaka tavsiflari (bundan buyon matnda malaka tavsiflari deb yuritiladi) “O‘z standart” agentligining 2021-yil 12-fevraldagi 5-1288-son qarori bilan tasdiqlangan “Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari Klassifikatori

(XALIKK-2020)” muvofiq, maktabgacha ta’lim xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini belgilaydi. Unga ko‘ra Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori lavozimining malaka tavsiflari quyidagicha:

Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori lavozimining bilish darajasiga qo‘yilgan talablar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” va “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining ta’limga oid qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’limga oid farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining ta’limga oid qarorlari va farmoyishlari, Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri hamda Maktabgacha ta’lim agentligining buyruqlari, mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlarini;

2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” 2019-yil 16-dekabrda O‘RQ-595- son va “Ta’lim to‘g‘risida”gi 2020-yil 23 sentabrda O‘RQ-637-son qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining ta’limga oid qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’limga oid farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 22- dekabrda 802-son qarori va ta’limga oid boshqa qarorlari va farmoyishlari, Maktabgacha ta’lim vazirining buyruqlari, mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlarini;

3. ta’lim-tarbiya reja va o‘quv dasturlarining mazmunini;

4. maktabgacha ta’lim tizimi rahbar va pedagog kadrlariga qo‘yiladigan malaka talablarini;

5. zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalana olishi hamda ularni joriy etish usullarini;

6. maktabgacha ta’lim pedagogikasi, psixologiyasi va maktabgacha yoshdagi bolalar fiziologiyasini;

7. bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda va variativ (muqobil) dasturlari, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarini amaliyotga tatbiq etish va uzluksiz takomillashtirib borish yo‘llarini;

8. attestatsiyaga oid normativ-huquqiy hujjatlar mazmunini, attestatsiya o‘tkazish tartibi va mezonlarini;

9. attestatsiyaga oid normativ-huquqiy hujjatlar mazmunini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o‘tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 17-sentabrda 572-son qarorlari asosida attestatsiya o‘tkazish tartibi va mezonlarini;

10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlariga qabul qilish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida” 2018-yil 28-martda 244-son va “Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish hamda sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 5-martda 122-son qarorlari talablari asosida bolalarni davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlariga qabul qilish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning belgilangan tartibini amalga oshirish;

11. kasbiy odob-axloq qoidalari, sanitariya-gigiyena talablari, mehnatni muhofaza qilish, texnika va yong'in xavfsizligi qoidalarini.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori lavozimining malaka talablariga qo'yilgan meyorlar

1. kamida bakalavr darajasidagi maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi oliy pedagogik ma'lumot (nomutaxassis va nopedagog oliy ma'lumotli kadrlar maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi kasbiy qayta tayyorlash kursini tamomlagan bo'lishi lozim);

2. xorijiy tillardan birining boshlang'ich bosqichini va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilishi kerak;

3. uch yildan kam bo'lmagan pedagogik ish staji;

4. ta'lim sohasida ishlagan, zamonaviy bilim va ma'naviy-ahloqiy fazilatlariga ega mustaqil fikrlaydigan hamda menejerlik qobiliyatiga ega bo'lishi talab etiladi.

5. Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo'lgan, hududiy maktabgacha ta'lim bo'linmalarida ikki yildan ortiq faoliyat ko'rsatgan, Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganlar, Toshkent shahridagi Puchon hamda «A.I.Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti» Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi filiali bitiruvchilari, yoki nufuzli xalqaro reyting tashkilotlarining yuqori 1000 talik ro'yxatiga kiritilgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarini (bakalavriat, magistratura) tamomlagan yoki ularda ilmiy daraja (PhD va unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy daraja) olgan yosh mutaxassislardan pedagogik ish staji talab etilmaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonunining 44-moddasiga muvofiq Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida mehnat faoliyatini amalga oshirishga quyidagi cheklovlar belgilab berilgan.

Muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan, pedagogik faoliyatni amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan kasalliklari yoki jismoniy nuqsonlari bo'lgan shaxslar, shuningdek qasddan jinoyatlar sodir etganligi uchun ilgari hukm qilingan shaxslar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas.

Ilgari o'zining aybli harakatlari sababli mehnat shartnomasi tugatilgan shaxslar, shuningdek qo'llanilgan jazo chorasidan, sudlanganligi holati tugatilganligidan yoki olib tashlanganligidan hamda o'ziga nisbatan amnistiya yoki afv etish akti qo'llanilganligidan qat'i nazar, qasddan sodir etilgan jinoyatlar uchun ilgari hukm qilingan shaxslar, jinoyat ishlari aybdorligi to'g'risidagi masala hal etilmagan holda tugatilgan jinoyatlar sodir etgan shaxslar maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi organlari va tashkilotlarining rahbarlik lavozimlariga tayinlanishi mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha va maktab ta'lim huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligining “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 2023-yil 28-avgustdagi 99-sonli buyrug'i
2. M.Maxnudova «Muloqot psixologiyasi» o'quv qo'llanma T.: «Turon-iqbol» nashriyoti 2006-yil
3. M. E. Axmedova «Pedagogika nazariyasi va tarixi» o'quv qo'llanma T.: 2011-yil
4. N.M.Ziyavitdinova, Y.M.O'rinov, Sh.N.Xayitov «Menejment» o'quv qo'llanma - T.: «Tafakkur-Bo'stoni», 2012-yil